

УЙ ҚАМОҒИ ЭҲТИЁТ ЧОРАСИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ АҚШ ВА БУЮК БРИТАНИЯ МИСОЛИДА

Ёқубов Улуғбек Сидиқжон ўғли

Чортоқ туман ИИБ хузуридаги
тергов бўлинмаси бошлиғи

E-mail: yoqubovulugbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11242372>

Аннотация: Мазкур мақолада уй қамоғи эҳтиёт чорасининг келиб чиқш, риводланиш тарихи ҳамда айрим давлатлар қончилигига кўра жиноят процессининг қайси иштирокчиларига нисбатан қўлланилиши ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: уй қамоғи, АҚШ, Франция, Испания, Исроил қонунчилиги, электрон назорат, электрон браслет, чекловлар.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОМАШНЕГО АРЕСТА НА ПРИМЕРЕ США И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Аннотация: В данной статье описано возникновение, история развития домашнего ареста как меры пресечения, а также к каким участникам уголовного процесса он применяется согласно законодательству некоторых стран.

Ключевые слова: домашний арест, США, Франция, Испания, законодательство Израиля, электронный контроль, электронный браслет, ограничения.

Барчамизга маълумки, 2014 йил 04 сентябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Қонунга имзо чекди. Мазкур ҳужжат асосида, тўққизта Кодекс, 19 та Қонун ва битта Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексидаги «Эҳтиёт чораларининг турлари» деб номланган 237-моддага «уй қамоғи» ҳам қўшилиб, эҳтиёт чораларининг жами сони еттитадан саккизтага кўпайтирилди.

Уй қамоғи гумон қилинувчининг, айбланувчининг ёки судланувчининг жамиятдан тўлиқ ёхуд қисман ажратиб қўйилиб, ўзи мулкдор, ижарага олувчи сифатида ёки бошқа қонуний асосларда яшаб турган турар жойда тақиқлар (чекловлар) юклатилган, шунингдек, унинг устидан назорат амалга оширилган ҳолда бўлишидир.

Тарихга назар соладиган бўлсак, мазкур эҳтиёт чораси судьялар томонидан 17 асрдаёқ қамоқда сақлаш эҳтиёт чорасига муқобил чора сифатида қўлланила бошланган.

1633 йил Римда физик олим Галилео Галилей суд томонидан Николай Коперникнинг гелиоцентрик назариясини қўллаб-қувватлаганлиги учун умрбод қамоқ жазосига хукм қилинади, бироқ кейинчалик мазкур жазо чораси уй қамоғига ўзгартирилиб, умрбод инквизиция назорати ўрнатилади.

АҚШ барча жиноят процесси жараёнларида уй қамоғини қўллаш бўйича амалий тажрибага эга. Негаки, илк бора 1983 йилда АҚШнинг Нью-Мексико штатида Олий суд томонидан уй қамоғи эҳтиёт чораси қонунийлаштирилган бўлиб, электрон кўзатув орқали амалга оширилган. “Уй қамоғи” ҳамда “электрон кўзатув” тушунчалари бир бирига тушунчалардир. Негаки, уй қамоғида сақланаётган шахснинг турар жойи тўлиқ электрон кўзатув остига олинади.

Бундан ташқари, АҚШда маҳкум “электрон мониторинг қилиш хизмати” харажатларини ўзи тўлашга мажбур[1].

Мазкур назорат усули “синов муддати”даги шахсларга самаралидир, негаки улар ўзларини доимий равишда назорат остида эканликлари сабабли янги жиноятларни содир этишдан ўзларини чеклайдилар.

Маҳкумнинг доимий яшашдиган тўрар жойга камерали алкотестер ўрнатилиб, унинг мобил телефонига алкотестер трубкасига нафас олиши тўғрисида эслатма келади ва шу вақтда камера маҳкумни суратга олиб полиция ходимларига юборади.

Бошқа ҳолатларда маҳкум ўзи бир кунда 5 мартабагача полицияга қўнғироқ вқилиб ўзининг уйда эканлиги тўғрисида хабар бериши мумкин.

Уй қамоғининг АҚШда қўлланилиши жинойи-ижроия тизимидаги харажатларни қисқартиришнинг самарали усули ҳисобланади. Негаки, битта маҳкумни қамоқда сақлаш учун кетган харажат электрон мониторинг қилиш учун сарфланадиган маблағдан 7 мартаба кўпроқдир.

Бунда маҳкумга браслет кўринишидаги электрон кўрилма тақилиб, мазкур кўрилма орқали доимий равишда GPS сигналлари полиция ходимлари томонидан ўрнатилаган кўрилмаган доимий равишда ўзатилиб тўрилади. Бундан ташқари, маҳкумга АҚШда айрим жойларга бориш ҳамда айрим шахслар билан учрашиш таъқиқланади. Шунингдек, маҳкумга спиртли ичимликлар, наркотик моддалар истеъмол қилиш, қурол сақлаш

қатъиян таъқиқланади. Маҳкумга телефон орқали сўзлашиш вақти ҳам чегарланган бўлиб, вақт суд томонидан ўрнатилади.

Шунингдек, агарда маҳкум “Интернет” тармоғидан фойдаланиш имкониятига эга бўлса, унинг виртуал ҳаёти полиция ходимлари томонидан доимий назоратга олиниши ҳақида огоҳлантирилади.

АҚШда ва бошқа кўплаб ғарб давлатларида 20 аснинг охириларигача, яъни кўзатув электрон қўрилмаларни ишлаб чиқишгунга қадар мазкур эҳтиёт чорасини қамоқнинг ўрнига қўлланилмаган.

Электрон мосламалар нафақат уй қамоғидаги маҳкумларга балки шартли ҳукм қилинган, жазони ўташ муассаларидан муддатидан олдин озод этилган шахсларни назорат қилиш учун ҳам қўлланилади.

Полиция ходимлари маҳкумни сутканинг исталган вақтида белгиланган ҳудуддан чиқиб кетмаганлигини, ўрнатилган қўрилмаларнинг техник созлигини текширишга, турар жойда таъқиқланган нарсалар сақланмаётганлигини текшириш мақсадидда кўздан кечириш ҳуқуқига эга. Бундан ташқари, маҳкум белгиланган вақтларда махсус номерга кўнғироқ қилиб, ўзининг турар жойда эканлиги ҳақида хабар бериб туришга мажбур.

Юқорида кўрсатиб ўтилган чекловлар ташқари, АҚШда уй қамоғи қўлланилган маҳкум яшаш жойини фақатгина суд томонидан белгиланган вақтлардагина тарк эта олади.

АҚШдан ташқари Швейцарияда ҳам уй қамоғи жазо чораси сифатида қўлланилади. Маҳкумга махсус датчик ўрнатилиб, у доимий равишда полиция ходимларига маҳкумнинг жойлашуви тўғрисида хабар бериб туради. Маҳкумга тўрар жойдан чиқишга рухсат берилади, бироқ фақатгина олдиндан белгиланган йўналиш бўйича ҳаракатланади[2].

Швецияда ҳам уй қамоғи бошқа кўплаб хориж давлатларидаги каби жазо чораси сифатида қўлланилади. Мазкур жазо чораси биринчи навбатда 3 ойгача озодликдан маҳрум қилинган шахсларга нисбатан қўлланилади[3].

Германияда эса мазкур жазо тури фақатгина маҳкумнинг розилиги асосида қўлланилади. Рози бўлган ҳолларда маҳкум ҳафтасига камида 20 соат фойдали жамоат ишлари билан шуғулланиш мажбуриятини олади[4].

Буюк Британия уй қамоғи вояга етмаган жиноятчиларга кенг қўлланиладиган жазо тури ҳисобланади, қонунга кўра уй қамоғи 10 ёшгача бўлган маҳкумларга нисбатан қўлланилади.

Агарда тарихга назар соладиган бўлсак, ҳукумат вакиллари мазкур эҳтиёт чорани кўпроқ давлат тўнтариши натижасида бошқарувдан тушган сиёсий лидерларга нисбатан қўллаган, ҳамда бу эҳтиёт чораси оддий жиноятчиларга қўллаш кенг тарқалмаган. Мисол учун, Алжирда 1965 йилда собиқ Алжир президенти Ахмед Бен Беллаган нисбатан 1980 йилгача сургун қилингунга қадар қўлланилган.

Яшаш жойини тарк этиш вақти уй қамоғининг суд томонидан айнан қайси оғирлик даражасидаги уй қамоғи қўлланилганлиги билан боғлиқ. Мисол учун, биринчи оғирлик даражасидаги уй қамоғида фақат суд томонидан белгиланган вақтда яшаш жойини тарк этмаслиги, бошқа исталган вақтда яшаш жойидан кетиши мумкин бўлиб, иккинчи оғирлик даражасидаги уй қамоғида эса белгиланган вақтларда фақат ўқиш, ишлаш, адвокат билан учрашиш ва суд томонидан белгиланган бошқа жойларгагина бориш учун яшаш жойини тарк этиши мумкин. Учинчи оғирлик даражасидаги уй қамоғида эса, маҳкум доимий равишда яшаш жойида бўлиши, фақатгина даволаш муассаларига, суд органларига ва суднинг қарорида қўрсатилган бошқа тадбирларга бориш учун тарк этиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мусиенко Д.И. Система электронного контроля лиц./Д.И.Мусиенко// Современная специальная техника. – 2012.-№ 30.-С. 128-14\31.
2. Дидюк И.Л. Применение электронных средств контроля: сравнительный анализ /И.Л.Дидюк // Борьба с организованной преступностью и коррупцией (теория и практика). – 2014. - № 1. – С. 159-160.
3. Тимофеева Е.А., Мотин О.А. К вопросу о зарубежной практике применения системы электронного мониторинга подконтрольных лиц / Е.А.Тимофеева, О.А.Мотин // Пенитенциарная наука. – 2014.-№ 4 (28). –С. 88-94.
4. Голубцова К.И. Особенности системы электронного мониторинга подконтрольных лиц в зарубежных странах / К.И.Голубцова // Вестник Кузбасского инст.

